

O'ZBEKISTONDA XALQ HUNARMANDCHILIGIGA E'TIBOR VA UNDA AYOLLAR ISHTIROKI

Roila Yuldoshvoyevna Xaydarova

Nizomiy nomidagi TDPU Ta'lim va tarbiya nazariyasi metodikasi (texnologik ta'lim) yo'nalishi
II bosqich magistranti, Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi 14-maktab texnologiya fani
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995369>

Annotatsiya. Zamonaviy jamiyatda bugun xalq hunarmandchiligi o'z o'rnini topik bormoqda. Ayni shu asosda mazur maqola O'zbekistonda xalq hunarmandchiligiga e'tibor va unda ayollar ishtirokiga qisman nazar tashlaydi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, xalq hunarmandchiligi, san'at, urf-odat, xalq badiiy va amaliy san'ati, moddiy madaniyat.

Buyuk maqsadlar sari dadil qadam tashlab yangilanayotgan O'zbekistonda jamiyatning barcha sohalari qatorida madaniyat, san'at va xalq hunarmandchiligi sohaslarini yanada rivojlantirishga ham alohida e'tibor berilmoqda. Respublikamizda ma'naviy qadriyatlarga hurmat-ehtiram bilan munosabatda bo'lish, ularni asrab-avaylash va rivojlantirish, milliy hunarmandchilikni, urf-odatlarimizni, bebaho tarixiy merosimizni tiklash davlat siyosati darajasiga ko'tarildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining — «Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash to'g'risida»gi PF-5242 Farmonida ham xalqimizning boy madaniy merosi va tarixiy an'alarini to'liq saqlab qolish va ko'paytirish, milliy hunarmandchilik, xalq badiiy va amaliy san'atini yanada rivojlantirish, hunarmandchilik faoliyati bilan shug'ullanuvchi fuqarolarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha maqsadli va kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish, shu asosda aholi, ayniqsa, yoshlar, ayollar va kam ta'minlangan oilalar bandligini ta'minlash maqsadida hunarmandchilik sohasida bajarilishi lozim bo'lgan bir qator vazifalar belgilab berilgan.

Yoshlarga xalq hunarmandchiligi sohaslariga oid beriladigan bilimlar moddiy madaniyat va amaliy bezak san'atini uyg'un rivojlantirishga xizmat qiladi va shaxs uchun muhim bo'lgan qator sifatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa yoshlarga milliy merosimiz va ana'analarimizni o'rgatish, asrab-avaylash va qayta tiklash hamda umuminsoniy qadriyatlar bilan yaqindan tanishishda ko'maklashadi.

Xalq hunarmandchiligi moddiy madaniyatimizning eng qadimiy va muhim turlaridan hisoblanadi va tasviriy hamda amaliy san'atining ko'pdan-ko'p sohalari bilan uyg'unlashib ketadi. Ammo tasviriy va amaliy san'at, buyumlarga badiiy ishlov berish jarayoni hamda xalq hunarmandchiligining o'ziga xosligi, yo'llari, xususiyatlari bir-biridan

farqlanadi. Respublikamizda mavjud bo'lgan xalq hunarmandchiligining Toshkent, Samarqand, Buxoro, Nukus, Xiva, Termiz, Urganch, Namangan, Andijon, Farg'ona, Chust, Shahrisabz va boshqa markazlarining ta'limiy-tarbiyaviy imkoniyatlari beqiyos bo'lib, o'ziga xosligi jihatidan bir-biridan ajralib turadi.

Bugungi kunda respublikada ko'p asrlik milliy san'at an'alarini asrab-avaylashga qaratilgan qonuniy mexanizmlar mavjud va shu ish bilan bevosita shug'ullanadigan qator davlat va jamoat tashkilotlari faoliyat olib bormoqda.

Hunarmandchilik ishlab chiqarishida ayollar juda faol. Xotin- qizlarni yangi iqtisodiy sharoitga ko‘niktirish maqsadida bu jarayon davlat miqyosida ham, xalqaro jamg‘armalar tomonidan ham qo‘llab-quvvatlanmoqda. Bundan maqsad daromadni ko‘paytirish va xotin-qizlar ijtimoiy mavqeyini ko‘tarish hamda an‘anaviy san‘atni tiklashdir. An‘anaviy san‘atning istiqboli uning iste‘molchisi bo‘lgan bizga — har birimizga bevosita bog‘liqdir. Hunarmandchilik ishlab chiqarishi buyumlari kundalik turmushimizga fayz, joziba baxsh etishi aniq. Aynan an‘anaviy amaliy san‘at tufayli globallashuv jarayoni asrimizda zamonaviy madaniyatdagi o‘ziga xoslik, rang-baranglik saqlanib turibdi.

O‘zbekiston Tadbirkor ayollar uyushmasi ham xotin-qizlarni hunarmandchilik ishlab chiqarishiga jalb etib, ishga joylashtirish orqali hunarmandchilikning qayta tiklanishiga munosib ulush qo‘shmoqda. —Yilning eng yaxshi hunarmandil unvoni ta‘sis etilib, har yili o‘tkaziladigan —Tashabbusl Respublika tanlovi, boshqa qator tadbirlarning tashkil etilishini ham an‘anaviy san‘at turlariga davlat miqyosidagi munosabatning o‘ziga xos menejmenti sifatida qarash mumkin. Xullas, davlat tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar amaliy san‘at turlari bilan shug‘ullanayotgan rassomlar, xalq hunarmandlarining ijtimoiy mavqeyini oshirib, ularning faoliyati uchun iqtisodiy imtiyozlar yaratmoqda.

REFERENCES

1. Jalilova D.U. Psychological And Technological Features of Increasing the Efficiency of Educational Activity of Talented Students in Presidential Schools. Journal of Pedagogical Inventions and Practices ISSN NO: 2770-2367 (<https://zienjournals.com>).
2. Roila Yuldoshvoyevna Xaydarova. ORGANIZATION OF INDEPENDENT EDUCATION IN THE FIELD OF TECHNOLOGY IN PREPARING PUPILS FOR EDUCATION ON THE BASIS OF FOLK CRAFTS. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 4 APRIL 2023. 100-101p.
3. Roila Yuldoshvoyevna Xaydarova. METHODOLOGY OF FORMATION OF COMPETENCES OF PUPILS' INTEREST IN NATIONAL CRAFTS BASED ON THE CLUSTER APPROACH. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 4 MARCH 2023. 373-374p.
4. Roila Yuldoshevna Xaydarova. CLUSTER TYPES AND ORGANIZATION OF THE PROCESSES OF LESSONS DEDICATED TO NATIONAL CRAFTS FROM TECHNOLOGY SCIENCE BASED ON THEM. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 4 MARCH 2023. 68-69p.
5. Roila Yuldoshevna Xaydarova. THE IMPORTANCE OF THE CLUSTER APPROACH IN MODERN EDUCATION. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 1 JANUARY 2023. 434-435p.
6. Yulchiyeva M.T. O‘QUVCHILARNING IJODKORLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA FOYDALANILADIGAN METOD VA VOSITALARNING AHAMIYATI. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 8 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337. 198-201p.
7. https://t.me/jalilova_dilshoda_2292
8. https://t.me/ilmiy_yordam_beraman
9. https://t.me/jalilova_dilshoda_2292

10. https://t.me/ilmiiy_yordam_beraman
11. <https://cyberleninka.ru>
12. <http://scientists.uz>
13. <https://www.bukhari.uz>